

Análise da regeneração florestal no Vale do Paraíba Paulista: Uma comparação entre diferentes mapeamentos

Luísa S. Ferreira¹, Sofia S. Tavares², João P. B. Frazão³

UFABC, São Bernardo do Campo, SP, INPE, São José dos Campos, SP

Vitor V. Vasconcelos⁴

UFABC, São Bernardo do Campo, SP

Cassia M. G. Lemos⁵

INPE, São José dos Campos, SP

Resumo

O Vale do Paraíba Paulista (VPP) insere-se no Bioma Mata Atlântica e possui vegetação original severamente degradada pelo uso antrópico. Neste contexto, as geotecnologias surgem como ferramentas fundamentais para análises integradas do território. Entretanto, as classificações de uso e cobertura de diferentes fontes podem apresentar divergências, o que é um empecilho para implementação de ações de recuperação de áreas degradadas. Deste modo, este trabalho busca explorar diferentes classificações do VPP. Para analisar divergência de classificações, foram interseccionadas as metodologias de mapeamento de uso e cobertura do solo de diferentes fontes. Essas tendem a divergir nas classes antrópicas, além disso, existe uma discrepância de dados ligados à regeneração florestal. Enquanto a primeira interseção totaliza um ganho florestal de 17,04%, a segunda totaliza 5,58% do total da área do VPP. Isso dificulta o entendimento das áreas passíveis de programas de restauração.

1 Introdução

O Vale do Paraíba Paulista é localizado no Estado de São Paulo, na região Sudeste do Brasil, na Bacia do Paraíba do Sul (Figura 1). É uma região de intenso dinamismo econômico graças à concentração de polos industriais e tecnológicos, como São José dos Campos [4]. Conta com 34 municípios e insere-se na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, com apenas 12,4% de remanescentes florestais no Brasil [2]. Dessa forma, o VPP é uma área estratégica para iniciativas de restauração [6];[5].

¹luisa.souza@aluno.ufabc.edu.br

²sena.tavares@aluno.ufabc.edu.br

³joao.branco@aluno.ufabc.edu.br

⁴vitor.vasconcelos@ufabc.edu.br

⁵cassia.lemos@inpe.br

Figura 1. Localização da área de estudo.

O VPP passa pela transição florestal, que é uma tendência de reversão na cobertura da terra para um determinado território, passando de um período de perda líquida de área florestal (desmatamento) para um período de ganho líquido de área florestal [10]. Para investigar esse fenômeno, uma boa estratégia é avaliar a dinâmica de uso e cobertura da terra (Land Use and Land Cover - LULC). Para o VPP, Ronquim et al. [10], Ronquim et al. [9] e MapBiomass classificam a região. Contudo, os mapeamentos de LULC estão superestimando áreas de pastagem para a região do VPP [11]. Por isso, é importante investigar as classificações a fim de quantificar e comparar a regeneração florestal identificada por estas classificações. Os resultados desses tipos de pesquisa podem estimular estudos para avaliar os efeitos na biodiversidade e nas funções ecossistêmicas, bem como informar políticas e estratégias de conservação guiando projetos de proteção e restauração ecológica.

2 Metodologia

Foram obtidos arquivos raster de Silva et al. [10] para os anos 1985 e de Ronquim et al. [9] para 2015. Ambos fazem o mesmo recorte espacial para o VPP. O primeiro analisa o LULC a partir de uma série de imagens do Landsat-5 Thematic Mapper (TM) e relaciona os dados com fatores socioeconômicos. Já Ronquim, baseia-se em imagens Landsat-8 de 19 de janeiro e 3 agosto, em condições sem nuvens. Foram adquiridas as classificações de Silva et al. [10] e Ronquim et al. [9] nos anos supracitados, pois possuem metodologias similares e 2015 é o último ano analisado.

Também foi adotado o mapeamento anual do uso e cobertura da terra do MapBiomass que mapeia o Brasil inteiro, possuindo série histórica a partir do ano de 1985. Nesse, são incluídos uso antrópico e a vegetação natural [7]. Feitas em resolução de 30 metros de pixel, a partir de imagens da série do satélite Landsat. Seu mapeamento foi adquirido por meio de seu site para os anos 1985 e 2017 com a coleção 9, isso porque 1985 é o mesmo ano que será usado para Silva et al. [10].

Por fim, foi utilizado o Inventário Florestal com imagens pertencentes ao acervo da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo. O mapeamento mais recente foi feito por imagens orbitais de satélites de alta resolução espacial (0,5 metro) com imagens de 2016 até 2018, com menor recobrimento de nuvens. O ano com predominância das imagens utilizadas é 2017, possuindo 59% em uma área de 827 kha, sendo esse ano o escolhido para as análises comparativas com o MapBiomass. O Inventário adota o sistema fitogeográfico de classificação fisionômico-ecológica encontrado no Manual Técnico da Vegetação Brasileira (IBGE 2012) e com auxílio do projeto RADAMBRASIL para classificação nativa na escala 1:250.000. A classificação do Inventário facilitará a análise de regeneração florestal por possuir clas-

ses nativas florestais com estágios sucessionais, sendo elas em estágios médios e avançados de conservação [1].

A partir do software QGIS, as classificações de Silva et al. [10] para 1985 e de Ronquim et al. [9] foram interseccionadas e o resultado da interseção foi exportado como tabela, com o intuito de verificar a regeneração florestal. O mesmo foi feito com as classificações do MapBiomias para os anos de 1985 e 2017. Ademais, foram interseccionadas as classes do último com os dados do Inventário Florestal de 2020 e exportadas em tabela.

3 Resultados

Com a interseção entre os anos de 1985 e 2015 para Silva et al. [10] e Ronquim et al. [9], observa-se divergências da classificação desses diferentes autores (Figura 2), nota-se, também, que a perda de 2,31% da classes florestal entre 1985 e 2015 distribuí-se nas classes de uso antrópico. m contrapartida, a classe de Floresta aumentou 17,04% da área total do VPP, sendo o equivalente a 243.317,35 ha. Assim, a classe de Floresta obteve no total 249.602,20 ha.

1985 - Silva et al. (2016)	2015 - Ronquim et al. (2016)	Área (ha)	Área (%)
Florestas	Pasto	19.755,41	1,41%
	Solo Exposto	1.215,46	0,09%
	Eucalipto	8.996,21	0,64%
	Água	812,52	0,06%
	Mata	217.233,74	15,56%
	Área Construída	1.379,37	0,10%
	Agricultura	209,49	0,01%
TOTAL		249.602,20	17,85%

Figura 2. Resultados da interseção de classes entre Silva et al. (2016) para o ano de 1985 e Ronquim et al. (2016) para o ano de 2015.

O similar observa-se na interseção de classes do MapBiomias entre os anos 1985 e 2017 (Figura 3). Com uma perda de 5,58%. Porém, também obteve-se de ganho na classe Formação Florestal 5,58% da área total do VPP, equivalente a 77.929,92 ha. Dessa forma, a classe florestal totaliza 451.678,88 ha.

MapBiomias (1985)	MapBiomias (2017)	Área (ha)	% do total de ha
Formação Florestal	Mosaico de Uso	34.474,36	2,47%
	Silvicultura	22.820,38	1,63%
	Soja	55,43	0,00%
	Área Urbanizada	580,02	0,04%
	Outras Áreas Não Vegetadas	63,71	0,00%
	Outras Lavouras Temporárias	1.053,06	0,08%
	Afloramento Rochoso	15,2	0,00%
	Pastagem	18.256,70	1,31%
	Mineração	76,73	0,01%
	Café	166,5	0,01%
	Aquicultura	106,56	0,01%
	Formação Florestal	373.748,96	26,75%
	Rio; Lago e Oceano	196,31	0,01%
	Outras Lavouras Perenes	24,06	0,00%
	Cana	8,5	0,00%
Total		451.646,48	32,32%

Figura 3. Resultados da interseção de classes entre MapBiomias dos anos 1985 e 2017.

Entre MapBiomias e Inventário Florestal, as interseções mais expressivas entre as classes encontram-se na Figura 4.

Fitofisionomia Inventário Florestal 2020	Classes antrópicas MapBiomas 2017	Área (ha)	Soma (ha)	% do total de ha
Floresta Ombrófila Densa estágio médio	Mosaico de Uso	42.981,55	57.712,41	72,74%
	Silvicultura	1.776,20		
	Soja	3,15		
	Área Urbanizada	484,00		
	Outras Áreas Não Vegetadas	7,60		
	Outras Lavouras Temporárias	862,84		
	Pastagem	11.118,78		
	Mineração	40,03		
	Café	430,96		
	Aqüicultura	0,65		
	Outras Lavouras Perenes	6,58		
	Cana	0,08		
Floresta Estacional Semidecidual estágio médio	Mosaico de Uso	7.615,58	11.106,70	14,00%
	Silvicultura	20,25		
	Soja	1,43		
	Área Urbanizada	165,72		
	Outras Áreas Não Vegetadas	0,46		
	Outras Lavouras Temporárias	906,23		
	Pastagem	2.255,57		
	Café	2,15		
	Aqüicultura	34,21		
	Outras Lavouras Perenes	24,75		
	Cana	0,36		
	Total			

Figura 4. Resultados da interseção de classes entre MapBiomas e Inventário Florestal.

Com a análise das classificações, pode-se concluir que há de fato uma transição florestal [10], em que a quantidade de floresta quase dobrou. Para o MapBiomas, também pode-se concluir o mesmo. Entretanto, a hipótese inicial foi confirmada. Existem divergências de classe entre as fontes analisadas, além disso, os resultados temporais também encontram-se discrepantes. Enquanto o MapBiomas possui classes mais diversas e conta com a série histórica desde 1985, Ronquim e Silva não diversificam-as tanto. Assim como para o Inventário, a instituição não classifica áreas antropizadas e atém-se somente às áreas de vegetação nativa, entretanto, ajuda a compreender o processo de regeneração florestal.

O total de classe florestal entre Ronquim, Silva e MapBiomas diferem em 202.076,68 ha. O dado inicial segue em linhas parecidas, entre eles existe uma diferença de 14,48%. Assim como nos ganhos (diferença de 11,46%) e nas perdas (diferença de 3,27%).

Ainda, é possível notar certas semelhanças e diferenças, especialmente no que tange às classificações de "pasto sujo" e "mosaico de usos". As classificações de uso e ocupação do solo entre Silva e Ronquim são altamente semelhantes. A única diferença reside no fato de que Ronquim et al. [9] não utilizam a classificação de "pasto sujo", utilizada por Ronquim et al. [10], definida como áreas de pastagem abandonada cobertas por gramíneas, arbustos e outras ervas [10]. A ausência dessa classificação pode gerar um conflito, pois tais áreas de pasto sujo foram apontadas por Ronquim et al. [10] como importantes territórios de sucessão do processo de reflorestamento.

4 Discussão

Em relação às classificações de Ronquim et al. [10] e do MapBiomas, formou-se a hipótese de que a classificação de "pasto sujo" de Silva pode corresponder à classificação de "mosaicos de uso" do MapBiomas, dado sua definição similar e sua área semelhante nos mapas. A interseção entre classes antrópicas e nativas entre MapBiomas e Inventário Florestal demonstram que existem lacunas nas classificações de uso e cobertura de solo entre eles também. Portanto, nota-se uma necessidade de padronização no momento das análises de sensoriamento remoto.

Recomenda-se, então, a criação de ontologias de classificação de uso e cobertura do solo [3], de forma a cruzar e compartilhar conhecimentos na comunidade, adaptando-os ao conhecimento local e aos usos pretendidos para o mapeamento de cada área de estudo. Dessa maneira, o mapeamento de áreas passíveis de programas de restauração será facilitado e melhor analisado.

Ademais, através de legislação específica e fiscalização, são delimitadas áreas a serem preservadas ou recuperadas. Nesse sentido, é possível citar algumas das principais leis e políticas que contribuíram para o reflorestamento do Vale do Paraíba: O Código Florestal, que dispõe sobre normas e instrumentos que auxiliam na preservação do meio ambiente e abrangem o Vale do Paraíba [5]; A Lei da Mata Atlântica, que protege a vegetação nativa remanescente, restringe o desmatamento, recupera as áreas degradadas,

incentiva a conservação (benefícios fiscais e pagamentos por serviços ambientais) e controla a expansão urbana e agrícola [8]; A Política Estadual de Mudanças Climáticas, que inclui metas de reflorestamento para mitigar emissões de carbono.

Nessa linha, percebe-se que as legislações trouxeram auxílio na mudança de uso e cobertura, incentivado pelo Código Florestal e a Lei da Mata Atlântica no abandono de pastagens. Haja vista que, de acordo com a Lei da Mata Atlântica, depois que uma área se regenera, e muda a classificação de pastagem para vegetação nativa, ela não pode mais ser desmatada. Além disso, é obrigatória a inscrição dos proprietários rurais no Cadastro Ambiental Rural (CAR), o qual exige que os proprietários escolham quais áreas seriam preservadas ou não em suas propriedades, especialmente aquelas de preservação permanente, em alta declividade e margens de rio, além o proprietário rural utilizar um planejamento produtivo para preservar as áreas como menos rentabilidade para finalidades agropecuárias. Portanto, reforça a hipótese de possível influência das políticas na regeneração florestal no VPP, indicada pelo crescimento de vegetações secundárias.

Referências

- [1] INSTITUTO DE PESQUISAS AMBIENTAIS (IPA). **Inventário da cobertura vegetal nativa do Estado de São Paulo**. São Paulo, 2022, p. 238.
- [2] SOS Mata Atlântica/INPE. **Atlas dos Remanescentes Florestais da Mata Atlântica: período 2022-2023**. Relatório final. Fundação SOS Mata Atlântica/INPE, 2024.
- [3] A. Damien et al. “Ontologies to interpret remote sensing images: why do we need them?” Em: **GIScience & Remote Sensing** 56.6 (2019), pp. 911–939. DOI: [10.1080/15481603.2019.1587890](https://doi.org/10.1080/15481603.2019.1587890).
- [4] R. Itani, C. M. Barros, F. E. L. Figueiredo, M. R. M. Andrade, M. T. C. Mansor, R. L. Mangabeira e V. S. Carvalho. **Hídricos Paraíba do Sul : UGRHI 02**. Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, Coordenadoria de Planejamento Ambiental, 2011. ISBN: 978-85-86624-99-5.
- [5] C. M. G. Lemos et al. “Multicriteria optimization to develop cost-effective PES-schemes to restore multiple environmental benefits in the Brazilian Atlantic forest”. Em: **Ecosystem Services** 60.101515 (2023), p. 101515. DOI: [DOI_NUMERO_AQUI](https://doi.org/DOI_NUMERO_AQUI).
- [6] C. M. G. Lemos, P. R. Andrade, R. R. Rodrigues, L. Hissa e A. P. D. Aguiar. “Combining regional to local restoration goals in the Brazilian Atlantic forest”. Em: **Regional Environmental Change** 3 (2021), pp. 21–68. DOI: [10.1007/s10113-021-01792-0](https://doi.org/10.1007/s10113-021-01792-0).
- [7] MAPBIOMAS. **Projeto de Mapeamento Anual do Uso e Cobertura da Terra no Brasil**. Acesso em: 12 ago. 2025. 2024. URL: <https://brasil.mapbiomas.org/o-projeto/>.
- [8] K. Mello, A. N. Fendrich, G. Sparovek, J. S. Simmonds, M. Maron, P. A. Tavares, A. D. Brites, R. R. Rodrigues, C. A. Joly e J. P. Metzger. “Achieving private conservation targets in Brazil through restoration and compensation schemes without impairing productive lands”. Em: **Environmental Science and Policy** 120 (2021), pp. 1–10. DOI: [10.1016/j.envsci.2021.02.014](https://doi.org/10.1016/j.envsci.2021.02.014).
- [9] C. C. Ronquim, R. F. B. Silva, E. B. de Figueiredo, R. O. Bordonal, A. H. C. de Teixeira, T. C. D. Cochark e J. F. Leivas. “Carbon sequestration associated to the land-use and land-cover changes in the forestry sector in Southern Brazil”. Em: **Remote Sensing for Agriculture, Ecosystems, and Hydrology XVIII**. 2016. DOI: [10.1117/12.2242094](https://doi.org/10.1117/12.2242094).
- [10] R. F. B. Silva, M. Batistella, E. F. Moran e D. Lu. “Land Changes Fostering Atlantic Forest Transition in Brazil: Evidence from the Paraíba Valley”. Em: **The Professional Geographer** (2016), pp. 1–14. DOI: [10.1080/00330124.2016.1178151](https://doi.org/10.1080/00330124.2016.1178151).
- [11] S. S. Tavares, J. P. B. Frazão, V. V. Vasconcelos e C. M. G. Lemos. “Comparação entre Inventário Florestal e MapBiomas para o Vale do Paraíba Paulista”. Em: **Revista Brasileira de Geografia Física** 4 (2025), pp. 3282–3297. DOI: [10.26848/rbgf.v18.4.p3282-3297](https://doi.org/10.26848/rbgf.v18.4.p3282-3297).